
BRINCAR, CRIAR E INCLUIR: A EXPERIÊNCIA DO COPO DE SOPRO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

DOI: 10.5281/zenodo.15715966

Christiane da Cunha Santiago¹

¹Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade – Universidade Federal do Acre (UFAC)

chris.iory.vida@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0157594511602732>

Vanessa Marques da Silva²

²Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE)

vanessaarilsom@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0569075204819428>

Silvana Moreira da Silva³

³Secretaria Municipal de Educação (SEME)

silvana.moreira280190@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5617042240814800>

Francisco Jordon Dias do Nascimento⁴

⁴Instituto Federal do Acre (IFAC)

jordondias@gmail.com

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

A Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem papel fundamental no processo de escolarização de estudantes com deficiência, sendo um espaço que visa garantir o acesso, a participação e a aprendizagem por meio de práticas pedagógicas adaptadas e intencionalmente planejadas. No contexto do Ensino Fundamental, o uso de atividades lúdicas se mostra especialmente eficaz para potencializar o desenvolvimento global dos alunos. Entre essas práticas, destaca-se a atividade do "Copo de Sopro", que combina criatividade, acessibilidade e inclusão por meio de uma abordagem interdisciplinar. De acordo com Vygotsky (1991), o brincar é uma atividade central no desenvolvimento infantil, pois possibilita à criança criar zonas de desenvolvimento proximal e experimentar situações além de seu nível atual de desempenho. Nessa perspectiva, o Copo de Sopro foi pensado como uma atividade que articula aspectos motores, cognitivos e sociais, promovendo uma aprendizagem significativa em um ambiente acolhedor e colaborativo. A construção do copo, feita com materiais acessíveis e de baixo custo, como copos plásticos, canudos e papel colorido, foi realizada com o envolvimento direto dos alunos, valorizando suas capacidades e incentivando a participação ativa em cada etapa. Durante a vivência, foram observadas melhorias notáveis na coordenação motora fina, na habilidade de seguir comandos simples e na cooperação entre os pares. Essas conquistas reforçam a importância do planejamento de atividades que considerem as necessidades específicas dos alunos, conforme preconiza a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que destaca a importância da personalização do ensino e da utilização de recursos de tecnologia assistiva para promover acessibilidade e autonomia. Ao propor a montagem coletiva do Copo de Sopro, a prática incentivou o trabalho em equipe, promovendo não apenas o desenvolvimento motor, mas

também o fortalecimento de vínculos sociais e a construção de uma identidade positiva entre os participantes. A culminância da atividade ocorreu no momento da brincadeira guiada, onde o lúdico se transformou em instrumento de mediação pedagógica. Segundo Kishimoto (2011), o brincar não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma estratégia pedagógica potente para a aprendizagem, especialmente quando direcionada e intencionalmente mediada. Nesse processo, os alunos puderam experimentar o prazer da descoberta, da superação de desafios e da expressão de emoções em um ambiente seguro e estimulante. A experiência com o Copo de Sopro demonstrou, portanto, que atividades lúdicas planejadas e adaptadas têm potencial transformador no AEE, proporcionando avanços concretos na aprendizagem e no desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Ao unir o ato de brincar com objetivos pedagógicos bem delineados, foi possível construir uma proposta que respeita as singularidades de cada aluno e promove sua inclusão de forma efetiva, sensível e significativa. O lúdico, aliado à criação coletiva e à mediação pedagógica qualificada, mostrou-se uma poderosa ferramenta de inclusão, aprendizagem e valorização da diversidade no espaço escolar.

Palavras-chave: Atividade Lúdica, Educação Especial, Inclusão Escolar.